

КИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Х.И.Илхомов

Бухоро давлат педагогика институти таянч докторанти (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421331>

Аннотация. Ушбу мақолада инновацион технологияларнинг замонавий қурилмаларни ўқув жараёнидаги ўрни муҳокама қилинади. Сифатли ва рақобатбардош таълим бу барқарор иқтисодий ўсиш, фан техника ва технология ривожини, ижтимоий хизматлар сифатини яхшилашдаги муваффақият гаровидир. Техника ва технологияларни қўллашнинг турли жиҳатларини, жумладан, рақобатбардош қурилмалар ва хизматларидан фойдаланишни кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: мева, сабзавот, қурилма, маҳсулот, радиация, инновацион технология, энергия, қуёш, шиша ойна.

Аннотация. В этой статье обсуждается роль инновационных технологий в обучении современному оборудованию. Качественное и конкурентоспособное образование - залог стабильного экономического роста, развития науки, техники и технологий, успеха в улучшении качества социальных услуг. Рассматриваются различные аспекты применения техники и технологий, в том числе использование конкурентоспособных устройств и услуг.

Ключевые слова: фрукты, овощи, оборудование, продукция, радиация, инновационные технологии, энергия, солнце, стекло.

Abstract. This article discusses the role of innovative technologies in training modern equipment. High-quality and competitive education is the key to stable economic growth, the development of science, technology and technology, and success in improving the quality of social services. Various aspects of the application of technology and technology are considered, including the use of competitive devices and services.

Keywords: fruit, vegetable, device, product, radiation, innovative technology, energy, sun, glass window.

Дунёда таълим тизимида рўй бераётган таълимнинг интернационаллашуви, талабаларнинг халқаро мобиллиги, таълим дастурининг тез ўзгарувчанлиги каби глобал тенденциялар қаторига таълим сифатини таъминлаш масаласи алоҳида аҳамият касб этиб бормоқда. Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитлар ҳамда бўлажак мутахассисларнинг маънавий-ахлоқий, интеллектуал ва касбий салоҳиятига нисбатан қўйилаётган юқори талаблар таълим муассасалари олдида халқаро талабларга жавоб бера оладиган сифатли кадрлар тайёрлаш вазифасини қўймоқда. Бу вазифаларни бажариш йўлида эса таълимда инновацион педагогик техника ва технологиялардан фойдаланиш талаб этилади. Аммо таълим тизимида замонавий технологияларни айниқса, ривожланган хорижий мамлакатлардаги таълим тизимида фойдаланаётган инновацион педагогик технологияларни ислоҳ қилишнинг замонавий тажрибалари нисбатан секин ўзлаштирилмоқда [1].

Маълумки, жаҳонда, жумладан Марказий Осиёда қадимдан мева-сабзавотларни очик майдонларда қуёш нурлари остида қуришиш усули кенг қўлланилиб келинмоқда. Бу иш билан давлат ва жамият эҳтиёжлари учун кишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлашга

ихтисослашган йирик давлат ёки хусусий корхоналардан тортиб то уй-рўзғор эҳтиёжлари учун оилаларгача шуғулланишади. Бу усулга хос ижобий томонлари шундан иборатки, бунда қулай иқлим шароитидан унумли фойдаланилади. Мева-сабзавотларнинг пишиб етилиши кунлар етарлича узун, қуёш радиацияси интенсивлиги кучайган, ҳавонинг температураси юқори ва намлиги паст бўлган даврга тўғри келади. Аммо, бу усулда қуритиш ишлари учун кўп вақт ва кўл меҳнати талаб этилади. Кўп миқдорда маҳсулот тайёрлаш учун атроф-муҳит ҳавосини заҳарловчи автомобиль йўллари, завод-фабрикалар, чорвачилик бинолари ва ўғит-чиқиндилар ташланувчи жойлардан узоқроқда жойлашган текис ва сирти қаттиқ қатлам билан қопланган маҳсус майдонлар қурилади. Табиийки, очиқ майдонда маҳсулотнинг қуриш жараёни чўзилиб кетади, ноқулай об-ҳаво шароитида маҳсулотда микроорганизмлар ривожланиб унинг таркибини бузади, турли ҳашаротлар ва курт-кумурскалар ёпишади, ари ва қушлар ифлослайди, чанг ва ғубор билан қопланади [2].

Кейинги пайтларда мева-сабзавотларни қуритиш учун тезкор инновацион технологиялар жалб қилинмоқда. Бундай технологияларнинг маҳсулотларни қайта ишлаш саноатига тобора кўпроқ кириб келаётгани яхши, лекин, бу воситаларнинг иш унуми юқори бўлиши билан бирга, улар катта миқдордаги иссиқлик ёки электр энергиясини сарфлайди (масалан, 1 кг тайёр кишмиш олиш учун ўртача 2,25 кВт·соат электр энергия ёки 0,675 кг шартли ёқилғи сарфланиши ҳисоблаб чиқилган), атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатади, маҳсулотнинг таннархи ортади ва сифатида табиийлик камаяди [3].

Шунингдек ҳозирги кунда энергия ресурс тежамкор технология қуёш мини мева-сабзавот қуритгич- қурилмаси ҳақида айтадиган бўлсак қуёш қуритгичларини танлаш ишлаб чиқариш кўлами, ҳудуднинг иқлимий хусусиятлари, қуритиладиган маҳсулот тури ва қўшимча энергия нархи билан белгиланади ҳамда сифатли маҳсулот олинади, фермер ва деҳқон хўжаликларида, ҳовлилада кам харажатли инновацион қурилмадан кенг фойдаланиш мумкин (1-расм).

1-расм. Қуёш мини мева-сабзавот қуритгич- қурилмаси схемаси: 1–Шиша билан қопланган қути; 2– қуритиладиган мева-сабзавотлар ёйилиши учун тўрли

патнислар; 3– ҳаво тозаловчи вентилятор; 4–ҳаво кирувчи ва чиқувчи тиркич; 5– қуритиладиган маҳсулот; 6–қуёш нурлари.

Қурилма кесими тўртбурчак шаклида ва бўйлама ўқи бўйича анча чўзилган ёпик шишали камера шаклида қурилган. Қуритиш қурилмасининг йуқорисида ҳаво канали мавжуд бўлиб, у орқали ҳаво кирувчи ва чиқувчи тўрли дарча орқали таъминланади (ҳаво босм ёки ассимиляция режимида ишлайди). Шаффоф қуёшли ҳавода иссиқлик ўтказувчи ҳамма томони шиша ойна қуёш нурини яхши ўзлаштириши лозим. Камеранинг бор узунлиги бўйича қуёшга қаратилган. Ойнали камерага тушадиган қуёш нурлари қурилманинг ҳар томонидан тушади (1-расм). Қуёш мини мева-сабзавот қуритгич-қурилмасининг тузилиши: Қурилма узунлиги 1500 мм, эни 520 мм, олд қисми 600 мм, орқа деворининг баландлиги 600 мм бўлган “иссиқ қутидан” иборат. Қурилманинг олд томонида шиша ромли эшик ва табиий йуқори қисмида вентиляцияни таъминловчи тўрли дарча мавжуд .

Қурилма камерасида қатор силжувчан тўрли стеллажлар ўрнатилган. Ҳар бир қатор стеллажнинг юзаси 1 м² дан бўлиб (иккита 0,5 м. кв. дан), икки қатор пасткисида қуритилади-ган маҳсулот жойлаштирилади. Юқоридаги стеллаж қуёш нурларини маҳсулотга тўғридан-тўғри тушишидан сақловчи соябон вазифасини бажаради, баъзи ҳолларда унда ҳам мева-сабзавотларни қуритиш мумкин .

Қурилманинг ҳар бир метр квадрат юзаси ҳисобидан маҳсулотнинг пишиб йетиши ва мавсумига боғлиқ ҳолда навбатма - навбат 20-25 кг ўрик, 10-15 кг гилос, 15-20 кг помидор, 20-25 кг майиз, 5-10 кг қовун ва ҳоказоларни қуруқ ҳолда тайёрлаш мумкин. Тўрли хил қуритгичларнинг тегишли кўрсаткичлари 2-жадвалда келтирилган [4,5].

Тажрибалар шуни кўрсатадики бундай қурилмаларда маҳсулотларнинг қуритиш муддати бошқа қуритиш усулларига қараганда 2-3 марта қисқарганлиги ва тоза маҳсулот олинишини 1-жадвалда кўрсатилган. Қурилма оммавий ва индивидуал тарзда ишлаши, баҳорда кўчатлар ўстириш учун хизмат қилиши мумкин.

1-жадвал.

Қуритгичлар	Очиқ ҳавода	Радиацион қуритгич	Камерали қуритгич	Комбинация-лашган
Ҳар бир м ² га жойлашириладиган маҳсулот	7-10	15-20	15-20	20-25
Қуриш вақти	17-20	7	9	7-8
Унумдорлик кг/м ²	0,25	0,55	0,5	0,8

Оила аъзоларини йил давомида витаминли қуруқ мева ва сабзавотлар билан таъминлаш, оила бюджетини тежаш ва кўпайтириш, оилавий бизнес ва тадбиркорликга хизмат қилади;

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари, фермер хўжаликлари, ҳовлилар, болалар боғчалари, махсус мактаблар, меҳрибонлик ва қариялар уйларида кенг фойдаланиш мумкин.

Барча асосий қурилмаларда бир хил қуритишни таъминлаш учун ҳаво ҳарорати, жавонларнинг горизонтал ҳаракати туфайли бўшлиқнинг кенглигини ўзгартириш орқали тартибга солинади [5].

Хулоса қилиб айтганда замонавий инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш таълим олувчиларга аввало қулайлик яратиш, шиддат билан ўсиб бораётган технологиялар оламида ўзини ўрнини топиш, ўқув жараёнини инновацион таълим ресурслар асосида ташкил этиш, шу жумладан, ўқув материалларини баён этишни такомиллаштириш тамойилларига маълум ўзгартиришлар киритиш каби мақсадларни ўз олдига қўяди. Шундай қилиб, ушбу мақолада техник ечимлар қуёш энергиясининг фақат маълум хусусиятларидан фойдаланади, унинг параметрлари ўртасидаги кўп сонли фазовий ва вақтинчалик муносабатларни ҳисобга олмайди. Бу борада жаҳоннинг кўпчилилик ривожланган мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистонда кенг қўламли илмий тадқиқот ва амалий ишлар олиб борилмоқда. Ушбу мақолада жаҳонда, жумладан мамлакатимизда яратилган гелиоқуритгичларнинг айримлари тўғрисидагина маълумотлар келтирилди. Қуёш мини мева-сабзавот қуритгич- қурилмасини халқ хўжалигининг турли соҳаларида ўзининг кенг миқёсдаги қўламига эга бўлиб бораверади.

REFERENCES

1. Н.А. Муслимов “Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компетентлик” ўқув-услубий мажмуа. Тошкент: 2016. 30-31б.
2. Қаҳҳоров С.Қ. Жўраев Т.Д., Қайта тикланувчи энергия манбалари. Дарслик. – Бухоро. Камолот, 2022. – 308 б.
3. Қаҳҳоров С.Қ., Жураев Х.О. Рециркуляционная солнечная сушильная установка Босма Гелиотехника. №2. Ташкент. 2016 й.
4. Jo‘rayev E.T., Jo‘rayev T.D. Quyosh kichik meva-sabzavot quritgich-issiqxona. O‘zR patenti- № SAP 00679. 03.04.2009-у.
5. Qahhorov S.Q, Juraev Kh.O. A Model for Improving Students' Technical Creative Competences Based on Robotic Elements. Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net), vol.13, №1, Winter-Spring 2023 у.